

La Fontana Pretoria di Palermo e Felice Orsini*

Stefano Valeri

Il settimo decennio del Cinquecento vede in Palermo l'inizio dei lavori per l'innalzamento di una 'gran fonte' nella piazza antistante il Palazzo delle Aquile, sede del Senato locale. La capitale del vicereame vuole così dar vita alla rappresentazione di un teatro marmoreo sui temi della mitologia civica: autocelebrazione municipale e, al contempo, rivendicazione delle proprie prerogative da parte del Senato siciliano rispetto al potere spagnolo di Filippo II¹.

Dal 1570 circa al 1584, una miriade di sculture, già appartenute a don Luigi di Toledo (cognato di Cosimo I de' Medici) e disseminate nel giardino della sua proprietà a Firenze [Fig. 1], in Palermo vengono collocate entro una struttura geometrica concentrica, apparentemente circolare ma in effetti ellittica. Le opere, in larghissima parte lavorate a Firenze circa un ventennio prima dallo scultore di formazione bandinelliana Francesco Camilliani (m. 1586) e in alcuni esempi firmate da Michelangelo Naccherino (m. 1622), nella piazza sicula sono allestite dal figlio del Camilliani, Camillo, architetto e anch'egli scultore.

L'area della piazza, quadrangolare e non eccessivamente grande, fa orientare Camillo verso una disposizione dell'intero complesso per forme concentriche (interrotte ritmicamente in quattro punti), dall'esterno verso il centro, dove s'erge il fuso portante tre tazze ovali [Fig. 2].

Nel corso dei secoli alcune statue sono state parzialmente o completamente ricostruite, altre eliminate dopo un primo reintegro, cosicché l'aspetto attuale della fontana [Fig. 3] presenta, partendo dalla zona centrale, una grande vasca con fuso decorato con figure umane e animali, sovrastato da un Bacchino (individuato come il *Genio di Palermo*); un primo giro di statue con *Cerere*, *Trittoleto*, [*Venere Verticordia*], *Vertumno*, *Orfeo*, *Abbondanza*, *Liberalità*; un secondo giro di statue con *Venere*, *Adone*, *Ercole*, *Bacco*, *Apollo*, *Diana*, [*Mercurio*], *Pomona*; quattro peschiere curvilinee contenenti ognuna sei protomi animali; quattro vasche sovrastate dalle personificazioni dei fiumi ricordati dalla tradizione palermitana *Oreto*, *Mardolce*², *Papireto* e *Gabriele*, affiancati ciascuno da un *Tritone* e da una *Nereide*; infine otto *Erme* collocate a coppie come termini dei quattro ingressi all'intero complesso³.

Sono ormai note le questioni di carattere storico, quale la con-

Figura 1. *Giardino di Luigi di Toledo* a Firenze, Stampa da Stefano Bonsignori (1585); Figura 2. Camillo Camilliani, *Disegno preparatorio stadio definitivo della Fontana Pretoria a Palermo*, Berlino Kunstbibliothek; Figura 3. Palermo, *Fontana Pretoria*.

tingenza favorevole di cui si avvale il Senato palermitano che, oltre ad altre motivazioni, approfitta delle emergenze finanziarie di Luigi di Toledo - giocatore d'azzardo spesso insolvente, rimasto anche privo dell'appoggio della

sorella Eleonora, moglie di Cosimo I, deceduta nel 1562 - per un rilancio d'immagine sfruttando l'intermediazione di Garçia, fratello di Luigi e già viceré in Sicilia.

Tralasciando ora varie questioni di carattere stilistico e formale, si possono però vagliare altri aspetti filologici che il complesso della fontana esprime e tentare una lettura non necessariamente alternativa a quella che vedeva, nella seconda metà del Cinquecento, l'intera opera manifestarsi didascalicamente a tutta la popolazione, a qualsiasi grado di cultura essa potesse appartenere.

Il tutto iniziando dalla considerazione che la fontana, argutamente già definita 'Pantheon ambiguo'⁴, non ha una intitolazione particolare, non ne ha anzi nessuna.

Nello stesso arco cronologico e regionale più stretto, conosciamo quelle di poco precedenti messinesi, entrambe montorsoliane: una dedicata a Orione (1547-53); l'altra a Nettuno (ca. 1557). Come ancora a Nettuno sono intitolate importanti opere coeve del Giambologna a Bologna (1563-66) e dell'Ammannati in piazza della Signoria a Firenze, tra il 1563 e il 1577.

Tutte opere che hanno un punto di riferimento privilegiato e riconoscibile: l'eroe o il nume tutelare attorno al quale si sviluppa l'intera iconografia tematica. E a Messina, anzi, viene addirittura incaricato Francesco Maurolico per la composizione dei distici incisi sulle vasche. Programmazione, dunque, ben precisa e realizzazione contemporanea di opera e descrizione.

A Palermo ciò non accade, perché se è vero che esiste una 'descrizione' della fontana, questa non avviene prima, neanche durante, ma solo dopo l'installazione di tutte le sculture. Il *Discorso sopra le statue della Fontana Pretoria di Palermo*, viene infatti scritto dal poeta Antonio Veneziano su commissione del Senato palermitano che però rilascia l'incarico solo dopo un decennio dalla posa dell'ultimo frammento di marmo. E va inoltre ricordato che lo stesso *Discorso*, interrottosì alla morte del Veneziano (1595), vede il suo completamento solo alla metà del Seicento, quando Francesco Baronio Manfredi descriverà il 'quarto ordine',

Figure 4 e 5. Palermo, Fontana Pretoria, Una delle quattro semivasche con protomi animali; Palermo, Fontana Pretoria, Fuso con il *Genio di Palermo*.

relativo alle protomi animali delle semivasche⁵.

Comunque, lo stesso Veneziano parla genericamente del 'Pantheon', cioè delle statue nel complesso, neanche dando una particolare rilevanza al puttino in cima al fuso [Fig. 4], seppure chiamandolo *Genio di Palermo* e associandolo alla condizione della capitale come città 'felice' (con esplicito riferimento alla vice-regina Felice Orsini); quindi in un certo senso forse solo timidamente rendendogli condizione di primato, non fosse altro perché posizionato più in alto di tutti.

Anche la distinzione dei marmi già lavorati a Firenze, rispetto a quelli eseguiti in loco, crea l'opportunità di superare l'analisi stilistico-formale, per rivolgere l'attenzione su alcuni significati (e significanti) più o meno palesi. E in tal senso le sculture che decorano le quattro semivasche suscitano uno spunto di approfondimento [Fig. 5].

Nel *Notamento di tutti li marmi di la fontana*⁶, lista in cui compaiono i 644 pezzi trasferiti a Palermo nel 1574, sono elencate 19 teste di animali, ma il progetto di Camillo Camilliani prevede quattro settori semicircolari relativi ad altrettante peschiere, ognuna organizzata in sei nicchie contenenti protomi animali, per un totale di 24. Quindi cinque teste vengono eseguite direttamente a Palermo.

Il *cavallo marino*, il *leopardo*, la *pantera*, l'*orso* e la *tigre* sono descritti secondo la logica espressa per gli altri: significato della loro presenza e dell'attinenza con l'acqua in base a caratteristi-

che desunte dalla letteratura classica (Orazio, Plinio, Pierio Valeriano ecc.) a sua volta sensibile alle tradizioni del mito. Alcune volte, però, la descrizione del Baronio sorvola o appena accenna a significati che pure dai bestiari medievali potrebbe attingere.

È il caso, per esempio, del *cavallo marino* [Fig. 6], che l'autore mette in relazione alla origine nilotica e alla simbologia della tirannia (evocata dalla trascorsa dominazione francese) sconfitta dall'orgoglio palermitano. Di fatto l'ippocampo è considerato, dai greci e dai romani, come una guida per l'aldilà (peraltro come il delfino, presente anch'esso in un'altra nicchia), un genio tutelare ma anche un guaritore; tant'è che proprio nell'antichità, ridotto in polvere, il cavallo marino costituiva una cura per molte malattie. E soprattutto quest'ultimo dato di carattere 'medico' sarà utile per un collegamento con la figura di Felice Orsini (1540-1596), consorte del Viceré Marcantonio II Colonna (1535-1584), la quale, appunto, vive la corte palermitana dal 1577 al 1584, quindi nello stesso periodo di allestimento della fonte.

L'*orso* [Fig. 7] è un altro animale che non troviamo nella lista del '74. Baronio ricorda la leggendaria segretezza del suo parto (*ursi partus*) e assimila questa dote a quella di cui il Senato e la città di Palermo si erano serviti per gestire, appunto con segretezza, la rivolta contro gli invasori francesi (*urbis partus*). E l'orso, come noto, è emblema della famiglia Orsini.

Figure 6-11, Palermo, Fontana Pretoria, *Cavallo marino; Orso; Tigre; Leopardo; Pantera; Struzzo.*

La *tigre* [Fig. 8] è descritta come una belva ammansita dalla presenza, nella fonte, di Apollo con la sua musica e da Mercurio. Ambedue rendono la tigre buona madre di tutti, che «nudrisce i cittadini coll'affetto, i foristieri coll'oro, i tigris coll'acque ed i serpi col sangue». Insomma, una sorta di trasformazione alchemica della natura dell'elemento (in questo caso animale) attraverso l'armonia.

Il *leopardo* [Fig. 9], che Baronio dice «dalla lionessa e dal pardo generato» anch'esso è simbolo della trasformazione («della sua natural fierezza totalmente scordato»), così come lo è la città di Palermo che «può cambiar la qualità del mar ch'è salso in dolce» e, parimenti, «potrà cangiar i costumi e trasformar la gente». Ancora un elogio della trasformazione.

Della *pantera* [Fig. 10], infine, il descrittore ricorda la tradizione poetica che la vuole balia di Bacco, amante del vino, «nel di fuori ben bella, così anche è odorosa e col disseminar l'odore cattiva le scimmie». Animale che «ama molto le cose aromatiche, le quali sono cagione che lei si cattivi nella contrada della Panfilia,

madre di piante aromatiche». Nutrice quindi di un 'alchimista' quale Bacco, che padroneggia la natura trasformandone i frutti. Essa stessa è resa mansueta dalle piante aromatiche che hanno mutato la sua indole di belva.

Sembrirebbe quindi che nel completamente numerico delle protomi animali nella fontana, si sia tenuto conto di particolari caratteristiche, da un lato facilmente leggibili, dall'altro vincolate da un intreccio di significati convergenti nella segretezza di qualcosa che non deve essere svelato. Che non deve svelare, forse, gli altri piani di lettura dell'intero complesso e delle correlazioni di significato tra statue e statue, come tra gruppi e singoli pezzi.

Bisogna inoltre ricordare che uno degli animali già arrivati da Firenze viene descritto dal Baronio come un toro ma, con tutta evidenza, è uno *struzzo*, visto che l'anello di ferro non fora le nari ma è stretto in un becco [Fig. 11]. Già il Vasari, rappresentando con questa iconografia l'allegoria della Giustizia, nella Sala dei Cento Giorni al palazzo romano della Cancelleria, aveva spiegato in una lettera del 1543 al cardinal Farnese che «[...] lo struzzo per essere aereo e terrestre, sì come essa (giustizia) è umana e divina, smaltisce il ferro, sì come si purga per lei ogni ignominia [...]».

È difficile credere che il Baronio abbia errato così banalmente, scambiando lo struzzo per un toro, oltretutto riservandogli un'ampia descrizione incentrata sul tema della generosità e forza⁷. Sembra invece che, nascon-

dendoci un elemento critico, ce ne abbia fornito uno in più.

Ancora alla metà del Seicento la memoria del vecchio viceré Marcantonio II Colonna [Fig. 12] non doveva essere celebrata troppo volentieri. Ricordiamo che il Colonna era stato richiamato in Spagna da Filippo II nel 1584, soprattutto per questioni politiche (il viceré si era opposto all'invasione del Sant'Uffizio, retto all'epoca dal potente Diego Haedo) ma in effetti anche sull'onda di una storia mista di sesso e crimini che l'aveva coinvolto in prima persona⁸. Evitare, nonostante il tempo trascorso dal grande scandalo, di richiamare l'immaginario collettivo al ricordo di un governo che si definiva 'giusto', perché tanto vale indubitabilmente la presenza dello struzzo, sembrerebbe sia stata una sorta di *damnatio memoriae* operata dal Baronio.

A questa 'firma' – ma ce ne sono altre, colonnesi, trattate in altro contesto⁹ – va dunque ad aggiungersi quella della moglie di Marcantonio, Felice Orsini [Fig. 13] con l'orso. Anche donna Felice sembrerebbe lasciare altre tracce proprio attraverso la stratificazione di significati delle protomi animali già citate e, ancor più in profondo, in un'aura sovrasensibile e avvolgente il tema primo della fontana: l'acqua in quanto bene primario per la vita.

Inoltre, la fontana è intrisa di una forte simbologia apotropaica - alle drastiche misure adottate dal Colonna, contro l'espandersi a Palermo della peste abbattutasi sulla Sicilia già nel 1575¹⁰, si aggiunga il passaggio di una luminosissima cometa nel 1577¹¹, seguita certamente con apprensione [Fig. 14] -, proprio per la presenza abbondante dell'acqua purificatrice e salvifica, del corpo e dell'anima. Qui sembrerebbe che i Colonna pensino a tutte e due le cose e in particolar modo Felice si dimostrerebbe molto vicina agli interessi pre-scientifici, sovrapposti con disinvoltura la magia e la medicina.

Una prova è fornita da un trattato sulle proprietà terapeutiche delle gemme, a lei dedicato nel 1577 da Scipione Vasolo da Pavia¹². La litoterapia è qui ritenuta di grande efficacia perché le «[...] Virtù delle Gioie, le quali sono di tanta proprietà, et utile alli corpi humani,

Figura 12. Scipione Pulzone, *Ritratto di Marcantonio II Colonna*, Roma, Galleria Colonna.

che operano Salute, e lunga Vita [...] e generar Alegrezza [...] accioche li Medici non habbino da mettere con le lor medicine li huomini al pericolo della Morte [...]»¹³. Peraltro, la dedica del trattato si rivolge a Felice (alla quale è dedicato anche un sonetto)¹⁴ lodandone le qualità personali e confrontandole abilmente sia con le gemme, sia con le perle, sia con l'oro.

Come detto, si tenga presente che il trattato non riguarda le caratteristiche fisiche delle gemme, bensì le loro facoltà terapeutiche e magiche trasmesse dalla tradizione greco-ellenistica e riproposte nel tardo medioevo dal domenicano Alberto Magno il quale, specialmente con il *De Mineralibus*, sarà uno dei punti di riferimento principali per una definizione pseudo-scientifica della Gemmologia in ambi-

Figura 13. Scipione Pulzone, *Ritratto di Felice Orsini*, Roma, Galleria Colonna.

to rinascimentale. Nel Cinquecento arrivano in Europa una grande quantità di gemme e solo nella seconda metà del secolo successivo tutti i dati conosciuti sulle pietre cominceranno a essere riesaminati in forma critica, subendo un traghettamento dal contesto medico-magico verso la ‘Scienza dei minerali’¹⁵. Scipione Vasolo si appropria delle tradizioni occidentali precedenti, fortemente addizionate di valenze arabe, e sicuramente le confronta con la più immediata fonte costituita dal trattato *Delle diverse sorti delle Gemme che produce la Natura* di Ludovico Dolce, stampato a Venezia nel 1565. Ne esce una disamina sulle qualità terapeutiche del rubino, come dello zaffiro, dello smeraldo, dell’ametista, dell’ambra, del lapislazzulo ecc., tanto da emanare consigli, per esempio, sull’uso del diamante, il quale, tenuto legato al braccio sinistro, sarebbe efficace contro i nemici e le bestie feroci, oppure, se inghiottito intero (perché polverizzato avrebbe proprietà benefiche) migliorerebbe lo stato di salute¹⁶.

Che Felice Orsini pratici quindi, in questo periodo, la medicina ‘alternativa’, non è così

improbabile. E per ‘alternativa’ si deve appunto intendere adesione a una filosofia superiore che si tiene ben distante dalle umane comprensioni e che si avvale di tutti quei presupposti originanti poi, nel Seicento, la cosiddetta ‘filosofia chimica’ già preconizzata da Paracelso (1493 ca. – 1541). Peraltro, lo scienziato svizzero aveva visto segreta saggezza nella magia attaccando i teologi che equiparavano ingiustamente la magia alla stregoneria, così come si era schierato contro gli esponenti della medicina tradizionale. Cosicché le caratteristiche di una nuova medicina, per Paracelso, dovevano evidenziarsi in quattro punti principali: la *filosofia* (conoscenza della natura invisibile delle cose); l'*astrologia* (influenza degli astri sulla salute del corpo); l'*alchimia* (preparazione di medicine atte al riequilibrio del corpo colpito dalla malattia); l'*etica* (la virtù e l’onestà del medico)¹⁷. Ed è anche bene ricordare che nel 1575 viene stampato a Basilea il *De magia veterum* o *Arbatel de magia* che sentenzia «Chi vuol conoscere i segreti, sappia segretamente custodire le cose segrete, riveli ciò che va rilevato e sigilli ciò che va sigillato, non dia ai cani le cose sacre e non getti le perle davanti ai porci»¹⁸.

Anche questo, come presumibilmente altri testi, non doveva essere sconosciuto a Felice Orsini che utilizza la Fontana Pretoria non necessariamente in maniera subordinata rispetto all’impegno del consorte. Forse proprio con lo stesso metodo criptico utilizzato pressappoco nello stesso periodo dal suo colto parente Pierfrancesco (detto Vicino) Orsini, del ramo di Mugnano, nel ‘Sacro Bosco’ di Bomarzo. Là profondamente radicato nella letteratura cavalleresca nella quale Vicino trova un rifugio evocativo anche in memoria del figlio Orazio, perito a Lepanto nel 1571 durante la famosa battaglia che l’aveva visto a fianco dell’altro consanguineo Paolo Giordano, signore di Bracciano, e di Marcantonio II Colonna [Fig. 15]¹⁹; qui negli ancor più misterici meandri della segreta filosofia. Ma certamente i cinque animali scolpiti a Palermo, e che appunto potrebbero riferirsi a precise indicazioni di Felice nella loro convergenza di significati ultimi (entro cui la stessa precisa struttura geometrica

Figure 14 e 15. Cometa del 1577 vista da Praga, stampa dell'epoca; Bomarzo (Sacro Bosco), *Elefante e soldato*.

della fontana, più volte ripartita, deve avere un ruolo determinante)²⁰, sembrano poi parte di un programma ben più complesso, in cui si sia utilizzato un vero e proprio codice, quasi inarrivabile e noto solo a una ristrettissima cerchia di eletti.

Fontana Pretoria - Bibliografia orientativa

Vincenzo Di Giovanni, *Del Palermo restaurato*, in “Biblioteca storica e letteraria di Sicilia” II, Palermo 1872; Gioacchino Di Marzo, *I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI*, 2 voll., Palermo 1880-83; *Le Vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori scritte da Giorgio Vasari pittore aretino con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi*, tomi VII-VIII, Firenze 1906; Giuseppe Samonà, *L'opera dell'architetto fiorentino Camillo Camilliani in Sicilia alla fine del Cinquecento*, in “Rivista del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte”, a. IV, fasc. II-III, Roma 1933; Adolfo Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, vol. X, *La scultura del Cinquecento*, t. II, Milano 1936; Lia Russo, *La fontana di Piazza Pretoria in Palermo*, Palermo 1961; Francesco Negri Arnoldi, a. v. *Camillo e Francesco Camilliani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XVII, Roma 1974; Rosario La Duca, *La città*

perduta, III serie, Palermo 1977; Nino Basile, *Palermo felicissima*, v. 3, Palermo 1978; Marcello Fagiolo, Maria Luisa Madonna, *Il teatro del Sole*, Roma 1981; Romualdo Giuffrida, *Le piazze di Palermo*, Palermo 1982; Giulia Davì, Santina Grasso, *Vicende e restauri della Fontana Pretoria a Palermo*, in “Bollettino d'Arte del Ministero dei BB. CC. AA”, n. 17, gennaio-febbraio, 1983; Leonardo Maria Lo Presti, *Nuova ed esatta descrizione del celeberrimo fonte esistente nella Piazza del Palazzo Senatorio di questa Felice e Fidelissima città di Palermo detta comunemente la Fontana del Pretore*, Palermo 1737, in *Antologia di passeggiate palermitane*, a cura di R. La Duca, Palermo 1983; Simonetta La Barbera Bellia, *La scultura della maniera in Sicilia*, Palermo 1984; Maria Clara Ruggieri Tricoli, *Le fontane di Palermo*, Palermo 1984; Salvatore Pedone, *La Fontana Pretoria di Palermo*, Palermo 1986; Giuseppe La Monica, a cura di, *Pantheon ambiguo. La Fontana Pretoria di Palermo nell'analisi formale e nel commento di Antonio Veneziano e Francesco Baronio Manfredi*, Palermo 1987; Maria Pia Demma, *Vicende storiche, iconografiche e proposte metodologiche di restauro e di riconfigurazione*, in *Fontana Pretoria Studi per un progetto di restauro*, Palermo 1995; Luigi Zangheri, *Il giardino dimenticato di don Luigi di Toledo*, in *Storia del giardino e del paesaggio Il verde nella cultura occidentale*, Firenze 2003; Stefano Valeri, *Arte, storia e letteratura nella Fontana Pretoria di Palermo*,

in Id., *Appunti sulla scultura manierista*, Roma 2005, pp. 9-77; *La Fontana Pretoria in Palermo Hic Fons, cui similis nullus in orbe patet*, a cura di M.P. Demma e Giuseppina Favara, Palermo 2006; Marcella La Monica, *La Fontana Pretoria di Palermo analisi stilistica e nuovo commento*, Paler-

mo 2006; S. Valeri, *Il 'magico' segreto di Felice Orsini nella Fontana Pretoria di Palermo*, in Sergio Rossi, S. Valeri, *Magia e medicina, espressioni artistiche dal XV al XVIII secolo*, Napoli 2008, pp. 99-120.

Note

* Il presente contributo è frutto di revisione e aggiornamento di un precedente saggio dello stesso autore sul medesimo tema, dal titolo: *Il 'magico' segreto di Felice Orsini nella Fontana Pretoria di Palermo*, pubblicato nel volume *Magia e medicina, espressioni artistiche dal XV al XVIII secolo*, a cura di Sergio Rossi, Stefano Valeri (Napoli 2008, pp. 99-120).

¹ Archivio Comunale di Palermo, Consigli Civici, aa.1571-72, n. 68, c. 260, in ultimo riportato da Vincenzo Abbate, *Contesti palermitani della Fontana Pretoria*, in Stefano Valeri, *Appunti sulla scultura manierista*, Roma, 2005, p. 79 e seg.

² Che è poi l'immagine letterario-poetica assegnata, dai descrittori dell'epoca, al torrente Kemonia (o Cannizzaro).

³ Tra parentesi quadre sono indicate le statue non più in situ.

⁴ Si v. Giuseppe La Monica, a cura di, *Pantheon ambiguo. La Fontana Pretoria di Palermo nell'analisi formale e nel commento di Antonio Veneziano e Francesco Baronio Manfredi*, Palermo 1987.

⁵ Se ne veda l'intera trascrizione in ivi, pp. 175-269. Tutte le citazioni che seguono si riferiscono, *passim*, al testo. L'articolatissima iconografia della fonte palermitana ha sollecitato un'altra successiva "descrizione" erudita. Si tratta del *Fontaneo*, manoscritto del 1709 opera di Padre Biagio di Benedetto Crocifero di Patti, ora meritoriamente riportato quasi integralmente in Marcella La Monica, *La Fontana Pretoria di Palermo analisi stilistica e nuovo commento*, Palermo 2006.

⁶ Pubblicato per la prima volta in Gioacchino Di Marzo, *I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI*, 2 voll., Palermo 1880-83.

⁷ Per la descrizione si v. G. La Monica, a cura di, *Pantheon ambiguo*, cit., pp. 207-212.

⁸ Si tratta della questione che vede Marcantonio invaghiarsi della giovanissima Eufrosina Siracusa, moglie dell'altrettanto giovane Calcerano Corbera, figlio di Antonio, barone di Miserendino. Questi vuole indagare la tresca ma il Colonna riesce a farlo incarcerare per debiti e, poco dopo, il malcapitato muore. Nel frattempo, Calcerano viene inviato in missione a Malta dove però, più o meno misteriosamente, viene assassinato. Poi accade che Marcantonio, come sappiamo, viene richiamato a Madrid e anch'egli, a Medinaceli, trova una morte alquanto sospetta. Dallo sviluppo della storia sappiamo che Felice Orsini si prende cura di Eufrosina, portandola con sé a Roma e dandola in sposa a Lelio Massimo, già compagno di Marcantonio a Lepanto. Matrimonio, però, non gradito dai due figli del Massimo

i quali pensano bene di uccidere Eufrosina, tuttavia pagando a loro volta il delitto con una condanna a morte. Cfr. Vincenzo Di Giovanni, *Del Palermo restaurato*, in "Biblioteca storica e letteraria di Sicilia", II, Palermo 1872, pp. 227 ss. La vicenda amorosa tra il Viceré e la giovane Siracusa è romanizzata, in epoca moderna, nel noto racconto *Eufrosina*, facente parte della raccolta di Leonardo Sciascia, *Il mare colore del vino*, edito da Einaudi nel 1973.

⁹ Si v. S. Valeri, *Arte, storia e letteratura nella Fontana Pretoria di Palermo*, in Id., *Appunti sulla scultura manierista*, cit., pp. 9-77, *passim*, dove si fa anche riferimento alle analogie tra il Campidoglio palermitano e quello romano.

¹⁰ Si v. Giuseppe Giarrizzo, *La Sicilia dal vicereame al regno*, in *Storia della Sicilia*, vol. VI, Napoli 1981, p. 46 ss.

¹¹ Paolo Rossi, *Il fascino della magia e l'immagine della scienza*, in *Storia della Scienza moderna e contemporanea*, vol. I, *Dalla rivoluzione scientifica all'età dei lumi*, Torino 1988 (rist. 1998), p. 38. Oltre che da molti astronomi (su tutti lo scienziato danese Tycho Brahe) la cometa è vista anche da Pirro Ligorio, che ne descrive il travolgente passaggio in un manoscritto, conservato nell'Archivio di Stato di Torino, ora riportato in Ginette Vagenheim, *Une description inédite de la grande comète de 1577 par Pirro Ligorio avec une note sur la rédaction des Antichità romane à la cour du duc Alphonse II de Ferrare*, in AA.VV., *La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant'anni di studi*, Roma 2014, pp. 304-305.

¹² Scipione Vasolo da Pavia, *Le miracolose virtù delle pietre preziose per salute del vivere humano*, manoscritto conservato nella biblioteca corsiniana (Corsiniano 901), datato 20 marzo 1577. Presentato in occasione della mostra 'Il trionfo sul tempo. Manoscritti illustrati dell'Accademia Nazionale dei Lincei' (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 27 novembre 2002 - gennaio 2003), a cura di Antonio Cadei (2002).

¹³ Annibale Mottana, *Le miracolose virtù delle pietre preziose per salute del vivere humano di Scipione Vasolo: un trattatello rinascimentale sulle gemme come mezzi per mantenersi in salute senza ricorrere a medicine*, memoria, in "Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali", serie 9, vol. 16 (2005), fasc. 1, p. 64.

¹⁴ «Gemma non usci, mai dell'Oriente / Si Luminosa si pregiata, e Bella / Ch' al Sol non fusse qual minuta stella, / Appresso a questa Perla, Alma, e fulgente. / Che non pur gli occhi, ma l'humana mente / Ralegra anchor di chi s'affissa in Ella / Et hor quest'Alma invita al ciel, hor quella / Lungi partendo, lor dalla vil gente. / Però

quell'ornamento, e quel fin'oro, /dove è legata, ben le si conviene: / Per che fussi perfetto il suo lavoro. / Quest'è la Perla colma d'ogni bene, / l'alta FELICE di Virtù e Tesoro, / che di Natura ogni Eccellenza ottiene». In A. Mottana, *Le miracolose virtù*, cit., p. 64.

¹⁵ Ivi, pp. 28-29.

¹⁶ Ivi, pp. 35-37.

¹⁷ P. Rossi, *Il fascino della magia*, cit. p. 39.

¹⁸ Ivi, pp. 41-42.

¹⁹ Il riferimento all'evento è visto da Maurizio Calvesi, in modo convincente, nell'elefante in assetto di guerra

che avvolge con la proboscide un corpo di soldato. Si v. Maurizio Calvesi, *Gli incantesimi di Bomarzo. Il Sacro Bosco tra arte e letteratura*, Milano, 2000, pp. 44-45; 232-234.

²⁰ Fermo restando, come è stato giustamente notato (G. La Monica in *Pantheon ambiguo*, cit., p. 176), che la sequenza attuale delle teste animali non corrisponde alla descrizione del Baronio e che, quindi, oggi è impossibile restituire visivamente l'organica 'lettura' dei vari settori curvilinei in origine prevista.